

Reciprocidad electromagnética

Andrés Macho Ortiz

23 de noviembre de 2021

amachor@iteam.upv.es

Resumen

En las siguientes páginas recopilamos una serie de notas y reflexiones personales derivadas del estudio de reciprocidad electromagnética, las cuales se irán actualizando y extendiendo en futuras versiones del documento.

Índice

1. Introducción	2
2. Reciprocidad de Lorentz	2
3. Simetría time-reversal	4
3.1. Análisis en el dominio temporal	5
3.2. Análisis en el dominio frecuencial	6
3.3. T-symmetry y reciprocidad de Lorentz	6
4. Formalismo matricial	7
4.1. Matriz de scattering	9
4.2. Matriz de transferencia	13
5. Conclusiones	14

1. Introducción

El adjetivo *recíproco* proviene del latín de la palabra “reciprocus”, construida combinando los prefijos “re-” (backward) y “pro-” (forward) con la intención de representar el concepto de “yendo hacia atrás como hacia adelante”. Por lo tanto, el significado etimológico de recíproco es “yendo de la misma manera hacia atrás que hacia adelante”, es decir, simetría en la propagación forward y backward [1].

En electromagnetismo clásico, un sistema recíproco es aquel en el que dos soluciones de campo electromagnético cualesquiera, como por ejemplo las propagaciones forward y backward, satisfacen el teorema de reciprocidad de Lorentz. Como veremos, la simetría en ambas propagaciones solo es condición suficiente, pero no necesaria [1,2]. Por dicho motivo, definiciones como las que se dan en [3] sobre reciprocidad electromagnética me parecen incorrectas ya que simetría no es equivalente a reciprocidad. No todos los sistemas recíprocos son simétricos, por ejemplo, pensemos en un (de)multiplexor modal. Conceptualmente, un sistema electromagnético es recíproco cuando:

“Metemos una excitación por cada entrada del sistema y recogemos las excitaciones a las salidas. Posteriormente, reflejamos las excitaciones de salida volviéndolas a meter al sistema y medimos las excitaciones obtenidas a las entradas. Si dichas excitaciones son idénticas a las originales (excluyendo desfase, pérdidas y efectos dispersivos), entonces el sistema es recíproco.”

Los sistemas que presentan este comportamiento cumplen con el teorema de reciprocidad de Lorentz, pero ver la equivalencia entre la definición conceptual anterior y dicho teorema no es evidente y todavía no me queda del todo clara. Insistiremos en ello en futuras versiones de este documento.

2. Reciprocidad de Lorentz

Sean dos conjuntos de soluciones diferentes de campo electromagnético ($i \in \{1, 2\}$):

$$\mathcal{C}_i = \{\mathcal{E}_i, \mathcal{D}_i, \mathcal{B}_i, \mathcal{H}_i, \mathcal{J}_i\}, \quad (1)$$

donde cada campo vectorial es un mapping de $F \subseteq \mathbb{R}^4$ a \mathbb{R}^3 y de clase $C^1(F)$.¹ Ambos conjuntos de soluciones, que pueden tener la misma o distinta dirección de propagación, satisfacen las ecuaciones de Maxwell macroscópicas en el medio bajo estudio:

$$\nabla \times \mathcal{E}_i(\mathbf{r}, t) = -\partial_t \mathcal{B}_i(\mathbf{r}, t), \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathcal{H}_i(\mathbf{r}, t) = \mathcal{J}_i(\mathbf{r}, t) + \partial_t \mathcal{D}_i(\mathbf{r}, t), \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathcal{D}_i(\mathbf{r}, t) = \rho_i(\mathbf{r}, t), \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \mathcal{B}_i(\mathbf{r}, t) = 0. \quad (5)$$

El *teorema de Lorentz* establece una relación matemática entre los conjuntos de soluciones \mathcal{C}_1 y \mathcal{C}_2 que solo se cumple para cierto tipo de medios, a los que denominaremos sistemas recíprocos según Lorentz. Veamos cuál es dicha relación matemática y con qué condiciones suficientes se obtiene.

¹Se pide que los campos sean de clase C^1 para poder usar posteriormente el teorema de la divergencia. Adicionalmente, nótese que no se incluye en \mathcal{C}_i la densidad de carga ρ_i ya que esta se puede calcular a partir de \mathcal{J}_i usando la ley de conservación de la carga.

Usando la transformada de Fourier, las dos primeras ecuaciones de Maxwell se leen:

$$\nabla \times \tilde{\mathcal{E}}_i(\mathbf{r}, \omega) = -j\omega \tilde{\mathcal{B}}_i(\mathbf{r}, \omega), \quad (6)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathcal{H}}_i(\mathbf{r}, \omega) = \tilde{\mathcal{J}}_i(\mathbf{r}, \omega) + j\omega \tilde{\mathcal{D}}_i(\mathbf{r}, \omega). \quad (7)$$

Mediante la identidad vectorial:

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B}, \quad (8)$$

podemos escribir:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\tilde{\mathcal{E}}_1 \times \tilde{\mathcal{H}}_2) &= \tilde{\mathcal{H}}_2 \cdot \nabla \times \tilde{\mathcal{E}}_1 - \tilde{\mathcal{E}}_1 \cdot \nabla \times \tilde{\mathcal{H}}_2 \\ &= \tilde{\mathcal{H}}_2 \cdot (-j\omega \tilde{\mathcal{B}}_1) - \tilde{\mathcal{E}}_1 \cdot (\tilde{\mathcal{J}}_2 + j\omega \tilde{\mathcal{D}}_2). \end{aligned} \quad (9)$$

Integrando en un volumen $V \subset F$ simplemente conexo y encerrado por una superficie $S := \partial V$ regular (o regular a trozos) y cerrada, se cumple que:

$$\int_V (\tilde{\mathcal{H}}_2 \cdot j\omega \tilde{\mathcal{B}}_1 + \tilde{\mathcal{E}}_1 \cdot j\omega \tilde{\mathcal{D}}_2 + \tilde{\mathcal{E}}_1 \cdot \tilde{\mathcal{J}}_2) d^3r = - \oint_S (\tilde{\mathcal{E}}_1 \times \tilde{\mathcal{H}}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}}_S d^2r, \quad (10)$$

siendo $\hat{\mathbf{n}}_S$ un vector unitario ortogonal a S . De forma similar:

$$\int_V (\tilde{\mathcal{H}}_1 \cdot j\omega \tilde{\mathcal{B}}_2 + \tilde{\mathcal{E}}_2 \cdot j\omega \tilde{\mathcal{D}}_1 + \tilde{\mathcal{E}}_2 \cdot \tilde{\mathcal{J}}_1) d^3r = - \oint_S (\tilde{\mathcal{E}}_2 \times \tilde{\mathcal{H}}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}}_S d^2r. \quad (11)$$

Considerando medios:

Lineales, anisótopos con simetría en sus parámetros constitutivos, con pérdidas, espacialmente no dispersivos (i.e. locales) y heterogéneos, temporalmente dispersivos e invariantes,

las dos últimas ecuaciones se pueden reescribir como:

$$\int_V (\tilde{\mathcal{H}}_2 \cdot j\omega \boldsymbol{\mu} \tilde{\mathcal{H}}_1 + \tilde{\mathcal{E}}_1 \cdot j\omega \boldsymbol{\epsilon} \tilde{\mathcal{E}}_2 + \tilde{\mathcal{E}}_1 \cdot \tilde{\mathcal{J}}_2) d^3r = - \oint_S (\tilde{\mathcal{E}}_1 \times \tilde{\mathcal{H}}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}}_S d^2r, \quad (12)$$

$$\int_V (\tilde{\mathcal{H}}_1 \cdot j\omega \boldsymbol{\mu} \tilde{\mathcal{H}}_2 + \tilde{\mathcal{E}}_2 \cdot j\omega \boldsymbol{\epsilon} \tilde{\mathcal{E}}_1 + \tilde{\mathcal{E}}_2 \cdot \tilde{\mathcal{J}}_1) d^3r = - \oint_S (\tilde{\mathcal{E}}_2 \times \tilde{\mathcal{H}}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}}_S d^2r. \quad (13)$$

Restando ambas ecuaciones obtenemos:²

²Téngase en cuenta que:

$$\tilde{\mathcal{H}}_2 \cdot \boldsymbol{\mu} \tilde{\mathcal{H}}_1 - \tilde{\mathcal{H}}_1 \cdot \boldsymbol{\mu} \tilde{\mathcal{H}}_2 = \sum_{i,k} \mathcal{H}_{2i\mu_{ik}} \mathcal{H}_{1k} - \mathcal{H}_{1i\mu_{ik}} \mathcal{H}_{2k}.$$

En medios con tensores constitutivos simétricos, podemos escribir el segundo sumando de la forma:

$$\mathcal{H}_{1i\mu_{ik}} \mathcal{H}_{2k} = \mathcal{H}_{1i\mu_{ki}} \mathcal{H}_{2k} = \mathcal{H}_{2k\mu_{ki}} \mathcal{H}_{1i}.$$

Reetiquetando los índice mudos $i \rightarrow k$ y $k \rightarrow i$, el segundo sumando se puede reescribir como $\mathcal{H}_{2i\mu_{ik}} \mathcal{H}_{1k}$, luego:

$$\tilde{\mathcal{H}}_2 \cdot \boldsymbol{\mu} \tilde{\mathcal{H}}_1 - \tilde{\mathcal{H}}_1 \cdot \boldsymbol{\mu} \tilde{\mathcal{H}}_2 = \sum_{i,k} \mathcal{H}_{2i\mu_{ik}} \mathcal{H}_{1k} - \mathcal{H}_{2i\mu_{ik}} \mathcal{H}_{1k} = 0.$$

Razonando de forma similar:

$$\tilde{\mathcal{E}}_1 \cdot \boldsymbol{\epsilon} \tilde{\mathcal{E}}_2 - \tilde{\mathcal{E}}_2 \cdot \boldsymbol{\epsilon} \tilde{\mathcal{E}}_1 = 0.$$

$$\int_V \left(\tilde{\mathcal{E}}_1 \cdot \tilde{\mathcal{J}}_2 - \tilde{\mathcal{E}}_2 \cdot \tilde{\mathcal{J}}_1 \right) d^3r = \oint_S \left(\tilde{\mathcal{E}}_2 \times \tilde{\mathcal{H}}_1 - \tilde{\mathcal{E}}_1 \times \tilde{\mathcal{H}}_2 \right) \cdot \hat{\mathbf{n}}_S d^2r. \quad (14)$$

Esta ecuación es la relación matemática entre los conjuntos de soluciones \mathcal{C}_1 y \mathcal{C}_2 establecida por el teorema de reciprocidad de Lorentz. Adicionalmente, conviene resaltar:

- Medios con pérdidas pueden ser recíprocos según Lorentz.
- Medios no lineales, anisótropos sin simetría en los tensores constitutivos, no locales o temporalmente variantes son, en general, medios no recíprocos según Lorentz. Por ejemplo, en el rotador de Faraday conseguimos no reciprocidad gracias a que el tensor de permitividad eléctrica no es simétrico (es hermítico).
- En medios recíprocos según Lorentz que sean isótropos con permeabilidad magnética homogénea podemos expresar la densidad de corriente como $\tilde{\mathcal{J}}_i = \hat{\mathcal{O}}\tilde{\mathcal{E}}_i$, siendo el operador lineal:

$$\hat{\mathcal{O}} := \frac{j}{\omega\mu} \left[\nabla \times \nabla \times - \omega^2 \epsilon(\mathbf{r}, \omega) \mu(\omega) \hat{\mathbf{1}} \right], \quad (15)$$

un operador hermítico:

$$\langle \hat{\mathcal{O}}\tilde{\mathcal{E}}_1, \tilde{\mathcal{E}}_2 \rangle = \langle \tilde{\mathcal{E}}_1, \hat{\mathcal{O}}\tilde{\mathcal{E}}_2 \rangle, \quad (16)$$

respecto al producto escalar real de funciones, es decir, sin conjugar ninguna de las dos funciones en la integral de volumen. Este es el teorema de reciprocidad de Rayleigh-Carson, el cual está claramente contenido en el teorema de reciprocidad de Lorentz y equivale a decir que el LHS de la Ec. (14) es nulo [4]. Luego el teorema de reciprocidad de Rayleigh-Carson puede expresarse de forma equivalente mediante la relación:

$$\oint_S \left(\tilde{\mathcal{E}}_1 \times \tilde{\mathcal{H}}_2 \right) \cdot \hat{\mathbf{n}}_S d^2r = \oint_S \left(\tilde{\mathcal{E}}_2 \times \tilde{\mathcal{H}}_1 \right) \cdot \hat{\mathbf{n}}_S d^2r. \quad (17)$$

Por ejemplo, los medios isótropos dieléctricos cumplen esta condición.

3. Simetría time-reversal

En física, la simetría time-reversal (denominada T-symmetry) es la *invarianza de forma* de las leyes físicas ante la inversión de la flecha de tiempo $t \rightarrow -t$ [5]. Si nos centramos en las leyes electromagnéticas, la T-symmetry se produce cuando, dado un conjunto solución de las ecuaciones de Maxwell:

$$\mathcal{C}_t = \{ \mathcal{E}(\mathbf{r}, t), \mathcal{D}(\mathbf{r}, t), \mathcal{B}(\mathbf{r}, t), \mathcal{H}(\mathbf{r}, t), \mathcal{J}(\mathbf{r}, t) \}, \quad (18)$$

el conjunto time-reversal:

$$\mathcal{C}_{-t} = \{ \mathcal{E}(\mathbf{r}, -t), \mathcal{D}(\mathbf{r}, -t), \mathcal{B}(\mathbf{r}, -t), \mathcal{H}(\mathbf{r}, -t), \mathcal{J}(\mathbf{r}, -t) \}, \quad (19)$$

también es solución de las ecuaciones Maxwell. Por ejemplo, esto ocurre con \mathcal{E}_t describiendo a una onda plana propagándose en el vacío. Si invertimos la flecha de tiempo (mediante la transformación $t \rightarrow -t$) también encontramos una onda plana, luego \mathcal{E}_{-t} también es solución de las ecuaciones Maxwell. Es decir, una onda plana presenta T-symmetry.

Por otro lado, conviene resaltar que, decir que un fenómeno electromagnético tiene T-symmetry es equivalente a decir que es reversible en el tiempo. Consecuentemente, podemos intuir que tiene que haber una estrecha relación entre la T-symmetry y la reciprocidad de Lorentz. Esta relación la detallaremos más adelante. Ahora centrémonos en ver cuáles son las condiciones necesarias y suficientes requeridas sobre los campos para mantener la invarianza de forma de las ecuaciones de Maxwell al invertir la flecha de tiempo.

3.1. Análisis en el dominio temporal

Realicemos el cambio de variable $t = -\tau$. Usando la regla de la cadena:

$$\partial_t = \partial_\tau \partial_t \tau = -\partial_\tau, \quad (20)$$

y realizando el relabeling $\tau \rightarrow t$, las ecuaciones de Maxwell toman la forma:

$$\nabla \times \mathcal{E}(\mathbf{r}, -t) = \partial_t \mathcal{B}(\mathbf{r}, -t), \quad (21)$$

$$\nabla \times \mathcal{H}(\mathbf{r}, -t) = \mathcal{J}(\mathbf{r}, -t) - \partial_t \mathcal{D}(\mathbf{r}, -t), \quad (22)$$

$$\nabla \cdot \mathcal{D}(\mathbf{r}, -t) = \rho(\mathbf{r}, -t), \quad (23)$$

$$\nabla \cdot \mathcal{B}(\mathbf{r}, -t) = 0. \quad (24)$$

Podemos ver que se conserva la invarianza de forma *si y solo si*:³

1. \mathcal{E} es TP (TI) y \mathcal{B} es TI (TP).
2. \mathcal{D}, ρ son TP (TI) y \mathcal{H}, \mathcal{J} son TI (TP).

Las relaciones constitutivas permitirán conectar las condiciones 1 y 2 entre sí e impondrán condiciones adicionales sobre los parámetros constitutivos. Por ejemplo, consideremos las siguientes relaciones constitutivas:

$$\mathcal{B}(\mathbf{r}, t) = \mu_0 \mathcal{H}(\mathbf{r}, t), \quad (25)$$

$$\mathcal{D}(\mathbf{r}, t) = \epsilon_0 \epsilon_r(t) \mathcal{E}(\mathbf{r}, t). \quad (26)$$

En medios no magnéticos, \mathcal{B} heredará el tipo de paridad de \mathcal{H} y las condiciones 1 y 2 se podrán juntar en una única condición necesaria y suficiente pidiendo que $\mathcal{E}, \mathcal{D}, \rho$ sean TP (TI) y $\mathcal{B}, \mathcal{H}, \mathcal{J}$ sean TI (TP). Adicionalmente, de la Ec. (26) podemos deducir que la paridad temporal de \mathcal{D} y \mathcal{E} será la misma si y solo si $\epsilon_r(t) = \epsilon_r(-t)$. En caso contrario la T-symmetry se romperá.⁴

³TP: temporalmente par. TI: temporalmente impar.

⁴En términos del índice de refracción, la T-symmetry se rompe con $n^2(t) \neq n^2(-t)$. Por lo tanto, nótese que un índice de refracción impar $n(t) = -n(-t)$ *no rompe* la T-symmetry.

3.2. Análisis en el dominio frecuencial

Usando las propiedades:

$$X(t) \text{ real y par} \longleftrightarrow \tilde{X}(\omega) \text{ real y par}, \quad (27)$$

$$X(t) \text{ real e impar} \longleftrightarrow \tilde{X}(\omega) \text{ imaginaria pura e impar}, \quad (28)$$

es inmediato deducir que las ecuaciones de Maxwell conservan la invarianza de forma tras la transformación time-reversal *si y solo si*:⁵

1. $\tilde{\mathcal{E}}$ es rFP (iFI) y $\tilde{\mathcal{B}}$ es iFI (rFP).
2. $\tilde{\mathcal{D}}, \tilde{\rho}$ son rFP (iFI) y $\tilde{\mathcal{H}}, \tilde{\mathcal{J}}$ son iFI (rFP).

Al igual que antes, las relaciones constitutivas permitirán conectar las condiciones 1 y 2 entre sí e impondrán condiciones adicionales sobre los parámetros constitutivos en el ω -space. Por ejemplo, consideremos las siguientes relaciones constitutivas:

$$\tilde{\mathcal{B}}(\mathbf{r}, \omega) = \mu_0 \tilde{\mathcal{H}}(\mathbf{r}, \omega), \quad (29)$$

$$\tilde{\mathcal{D}}(\mathbf{r}, \omega) = \epsilon_0 \tilde{\epsilon}_r(\omega) \tilde{\mathcal{E}}(\mathbf{r}, \omega). \quad (30)$$

En medios no magnéticos, $\tilde{\mathcal{B}}$ heredará el tipo de paridad de $\tilde{\mathcal{H}}$ y las condiciones 1 y 2 se podrán juntar en una única condición necesaria y suficiente pidiendo que $\tilde{\mathcal{E}}, \tilde{\mathcal{D}}, \tilde{\rho}$ sean rFP (iFI) y $\tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{H}}, \tilde{\mathcal{J}}$ sean iFI (rFP). Adicionalmente, de la Ec. (30) podemos deducir que $\tilde{\mathcal{E}}, \tilde{\mathcal{D}}$ son rFP (iFI) si y solo si $\tilde{\epsilon}_r$ es rFP. En caso contrario la T-symmetry se romperá. Por lo tanto, sistemas lineal time-invariant con pérdidas y dispersividad temporal rompen la T-symmetry.⁶

Finalmente, conviene señalar que el análisis de la T-symmetry en el dominio de la frecuencia usando la transformada de Fourier solo es práctico para medios time-invariant ya que en los time-varying dicha transformada carece de utilidad al no proporcionar información sobre la respuesta frecuencial del sistema [6].

3.3. T-symmetry y reciprocidad de Lorentz

Como hemos mencionado anteriormente, la T-symmetry es equivalente a pedir que los procesos electromagnéticos sean reversibles en el tiempo, lo que nos hace entrever una estrecha relación entre la T-symmetry y la reciprocidad de Lorentz. Específicamente, la relación lógica aparece entre la reciprocidad de Lorentz y lo que en la literatura se conoce como “restricted T-symmetry”, que engloba a todos los fenómenos electromagnéticos reversibles en el tiempo junto con los que presentan pérdidas y efectos de dispersividad temporal [2]:

$$\text{Reciprocidad de Lorentz unbroken} \Rightarrow \text{Restricted T-symmetry unbroken}. \quad (31)$$

Algunos papers de la literatura indican que la implicación \Leftarrow también es válida [1, 2], pero como todavía desconfío de ella porque no conozco todos los matices, de momento prefiero dejarla al margen.

⁵rFP: real y frecuencialmente par. iFI: imaginaria pura y frecuencialmente impar.

⁶Esto resulta evidente si nos paramos a pensar que el sistema time-reversal de un medio con pérdidas debería amplificar, lo que posiblemente viole algún principio de la termodinámica (aunque no estoy del todo seguro). Por lo tanto, medios con pérdidas no parece que puedan ser reversibles en el tiempo.

4. Formalismo matricial

El análisis y diseño de circuitos en electromagnetismo, especialmente a altas frecuencias (frecuencias ópticas), se simplifica mediante el uso de dos herramientas matemáticas matriciales de gran utilidad: la matriz de scattering y la matriz de transferencia. En esta sección las presentaremos (con mayor rigurosidad que la mostrada habitualmente en la literatura) y analizaremos sus propiedades en circuitos recíprocos según Lorentz. Consideremos, a modo ilustrativo, un circuito genérico como el mostrado en la Fig. 4.1, con múltiples guías de acceso a la superficie Ω que encierra al circuito.

Figura 4.1. Circuito óptico genérico con múltiples guías-onda de acceso [8].

En cada guía i consideraremos por simplicidad un campo electromagnético *monocromático* con frecuencia angular ω_0 descrito de la forma:

$$\mathcal{E}_i(\mathbf{r}^{(i)}, t) = \text{Re} \left\{ \mathbf{E}_i(\mathbf{r}^{(i)}, t) \right\} = \text{Re} \left\{ \mathbf{E}_{i,\omega_0}(\mathbf{r}^{(i)}) e^{j\omega_0 t} \right\}, \quad (32)$$

$$\mathcal{H}_i(\mathbf{r}^{(i)}, t) = \text{Re} \left\{ \mathbf{H}_i(\mathbf{r}^{(i)}, t) \right\} = \text{Re} \left\{ \mathbf{H}_{i,\omega_0}(\mathbf{r}^{(i)}) e^{j\omega_0 t} \right\}, \quad (33)$$

donde $\mathbf{r}^{(i)}$ es el vector de posición en el sistema de referencia de la guía i , $\mathbf{E}_i, \mathbf{H}_i$ son las representaciones analíticas y $\mathbf{E}_{i,\omega_0}, \mathbf{H}_{i,\omega_0}$ son los *fasores* o *amplitudes complejas*, las cuales podemos escribir como combinación lineal de su componente longitudinal (\parallel) y sus componentes transversales (\perp) a la dirección de propagación de la energía:

$$\mathbf{E}_{i,\omega_0} = \mathbf{E}_{i,\omega_0}^{(\perp)} + \mathbf{E}_{i,\omega_0}^{(\parallel)}, \quad (34)$$

$$\mathbf{H}_{i,\omega_0} = \mathbf{H}_{i,\omega_0}^{(\perp)} + \mathbf{H}_{i,\omega_0}^{(\parallel)}. \quad (35)$$

En general, podemos asumir que $E_{i,\omega_0}^{(\perp)} \gg E_{i,\omega_0}^{(\parallel)}$ y $H_{i,\omega_0}^{(\perp)} \gg H_{i,\omega_0}^{(\parallel)}$, pudiendo incluso despreciar la componente longitudinal en muchos de los escenarios de óptica integrada dado que se cumple que $n_{\text{CORE}} \simeq n_{\text{CLAD}}$ en las guías (weakly-guiding approximation). Este es el principal motivo por el que las matrices de scattering y de transferencia se suelen definir en la literatura solo para las componentes transversales. Sobre $\mathbf{E}_{i,\omega_0}^{(\perp)}$ y $\mathbf{H}_{i,\omega_0}^{(\perp)}$ podemos aplicar la siguiente separación de variables (asumimos régimen monomodo):

$$\mathbf{E}_{i,\omega_0}^{(\perp)}(\mathbf{r}^{(i)}) = \left(a_i(z^{(i)}) + b_i(z^{(i)}) \right) \mathbf{e}_{i,\omega_0}^{(\perp)}(x^{(i)}, y^{(i)}), \quad (36)$$

$$\mathbf{H}_{i,\omega_0}^{(\perp)}(\mathbf{r}^{(i)}) = \left(a_i(z^{(i)}) - b_i(z^{(i)}) \right) \mathbf{h}_{i,\omega_0}^{(\perp)}(x^{(i)}, y^{(i)}), \quad (37)$$

con $\mathbf{e}_{i,\omega_0}^{(\perp)}$ y $\mathbf{h}_{i,\omega_0}^{(\perp)}$ describiendo el perfil modal normalizado del modo fundamental:⁷

$$\iint_{\infty} \mathbf{e}_{i,\omega_0}^{(\perp)} \times \mathbf{h}_{i,-\omega_0}^{(\perp)} \cdot \hat{\mathbf{z}}^{(i)} dx^{(i)} dy^{(i)} \equiv 2, \quad (38)$$

y con a_i, b_i describiendo la variación longitudinal de los fasores para las propagaciones forward y backward:

$$a_i(z^{(i)}) = A_i(z^{(i)}) e^{\mp j\beta_i(\omega_0)z^{(i)}}, \quad b_i(z^{(i)}) = B_i(z^{(i)}) e^{\pm j\beta_i(\omega_0)z^{(i)}}, \quad (39)$$

siendo A_i, B_i las *envolventes complejas* [las cuales describen las variaciones espaciales lentas del campo respecto a $\delta z \sim 2\pi/\beta_i(\omega_0)$] y β_i la constante de fase del modo fundamental. Conviene tener en cuenta los siguientes detalles de las ecuaciones anteriores:

- Las funciones a_i y b_i son fasores ya que describen las variaciones espaciales lentas (A_i, B_i) y rápidas del campo ($e^{\mp j\beta_i(\omega_0)z^{(i)}}$). El doble signo que acompaña a los exponenciales de la Ec. (39) se debe a que a_i y b_i pueden describir tanto la propagación forward como la backward, depende de la guía i que estemos describiendo. Por ejemplo, asignando la propagación forward a una propagación de izquierda a derecha en el circuito de la Fig. 4.1, en la guía 1 a_1 describe la propagación forward y b_1 la backward, mientras que en la guía 3 a_3 describe la propagación backward y b_3 la forward.
- Las variaciones espaciales lentas asociadas a las envolventes complejas permiten describir efectos de pérdidas o ganancias a través de un término exponencial real de la forma $A_i(z^{(i)}) = \mathcal{A}_i e^{\mp \frac{1}{2}\alpha_i(\omega_0)z^{(i)}}$ y $B_i(z^{(i)}) = \mathcal{B}_i e^{\pm \frac{1}{2}\alpha_i(\omega_0)z^{(i)}}$. Por ejemplo, en el caso en que A_i (B_i) describa la propagación forward (backward) y tengamos pérdidas, $\alpha_i > 0$ y el exponencial debe ir con el signo $-$ ($+$).
- En el caso *no monocromático*, todos los fasores y envolventes deberán incluir además las variaciones temporales lentas respecto a $\delta t \sim 2\pi/\omega_0$ asociadas a los pulsos ópticos. En [7] se proporciona un formalismo riguroso de cómo describir en guías el régimen no monocromático.

La ventaja de describir así los campos es que la *potencia electromagnética guiada* por la guía i (P_i) es muy fácil de calcular a partir de las funciones a_i y b_i . Específicamente, dicha potencia debe ser calculada integrando el promedio temporal del vector de Poynting $\langle \mathcal{S}_i \rangle = \langle \mathcal{E}_i \times \mathcal{H}_i \rangle$ (estimado en un periodo fundamental de los campos, $2\pi/\omega_0$) sobre una sección transversal infinita de la guía i y omitiendo el resto de guías de acceso:

⁷La Ec. (38) debe calcularse tomando una sección transversal infinita de la guía i y omitiendo el resto de guías de acceso al circuito.

$$\begin{aligned}
P_i(z^{(i)}) &= \iint_{\infty} \left\langle \boldsymbol{\mathcal{E}}_i(\mathbf{r}^{(i)}, t) \times \boldsymbol{\mathcal{H}}_i(\mathbf{r}^{(i)}, t) \right\rangle \cdot (\pm \hat{\mathbf{z}}^{(i)}) dx^{(i)} dy^{(i)} \\
&= \iint_{\infty} \frac{\text{Re}}{2} \left\{ \mathbf{E}_{i,\omega_0}(\mathbf{r}^{(i)}) \times \mathbf{H}_{i,-\omega_0}(\mathbf{r}^{(i)}) \right\} \cdot (\pm \hat{\mathbf{z}}^{(i)}) dx^{(i)} dy^{(i)} \\
&= \pm \left(\left| a_i(z^{(i)}) \right|^2 - \left| b_i(z^{(i)}) \right|^2 \right) \frac{\text{Re}}{2} \left\{ \iint_{\infty} \mathbf{e}_{i,\omega_0}^{(\perp)} \mathbf{h}_{i,-\omega_0}^{(\perp)} dx^{(i)} dy^{(i)} \right\} \\
&\mp \text{Im} \left\{ a_i(z^{(i)}) b_i^*(z^{(i)}) \right\} \text{Re} \left\{ \text{j} \iint_{\infty} \mathbf{e}_{i,\omega_0}^{(\perp)} \mathbf{h}_{i,-\omega_0}^{(\perp)} dx^{(i)} dy^{(i)} \right\} \\
&= \pm \left(\left| a_i(z^{(i)}) \right|^2 - \left| b_i(z^{(i)}) \right|^2 \right) = \pm \left(\left| A_i(z^{(i)}) \right|^2 - \left| B_i(z^{(i)}) \right|^2 \right). \quad (40)
\end{aligned}$$

4.1. Matriz de scattering

Definición

Describamos el punto de acceso a la superficie Ω en cada guía $i \in \{1, \dots, N\}$ mediante el vector de posición $\mathbf{r}_0^{(i)} = x_0^{(i)} \hat{\mathbf{x}}^{(i)} + y_0^{(i)} \hat{\mathbf{y}}^{(i)} + z_0^{(i)} \hat{\mathbf{z}}^{(i)}$. Definimos la matriz de scattering fasorial (\mathbf{S}_p) y la matriz de scattering de envolvente (\mathbf{S}_e) mediante las relaciones:

$$\mathbf{b} = \mathbf{S}_p \mathbf{a}, \quad (41)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{S}_e \mathbf{A}, \quad (42)$$

donde:

$$\mathbf{b} = \left(b_1(z_0^{(1)}) \quad \dots \quad b_N(z_0^{(N)}) \right)^T, \quad (43)$$

$$\mathbf{a} = \left(a_1(z_0^{(1)}) \quad \dots \quad a_N(z_0^{(N)}) \right)^T, \quad (44)$$

$$\mathbf{B} = \left(B_1(z_0^{(1)}) \quad \dots \quad B_N(z_0^{(N)}) \right)^T, \quad (45)$$

$$\mathbf{A} = \left(A_1(z_0^{(1)}) \quad \dots \quad A_N(z_0^{(N)}) \right)^T. \quad (46)$$

Con una adecuada asignación numérica a las guías de acceso, ambas matrices de scattering se pueden escribir de forma genérica como:

$$\left(\begin{array}{c|c} \mathbf{S}_{B,F} & \mathbf{S}_{B,B} \\ \hline \mathbf{S}_{F,F} & \mathbf{S}_{F,B} \end{array} \right), \quad (47)$$

donde cada submatriz es de tamaño $\frac{N}{2} \times \frac{N}{2}$ y describe el scattering del circuito para las direcciones forward (F) y backward (B): $\mathbf{S}_{B,F}$ describe el acoplo $F \rightarrow B$, $\mathbf{S}_{F,B}$ describe el acoplo $B \rightarrow F$, $\mathbf{S}_{F,F}$ describe el acoplo $F \rightarrow F$ y $\mathbf{S}_{B,B}$ describe el acoplo $B \rightarrow B$. Por lo tanto, en las submatrices $\mathbf{S}_{B,F}$, $\mathbf{S}_{F,B}$ aparecerán coeficientes de reflexión y en $\mathbf{S}_{F,F}$, $\mathbf{S}_{B,B}$ aparecerán coeficientes de transmisión.

La principal dificultad con la que nos encontramos en la literatura es que muchas veces no queda claro si se está trabajando con \mathbf{S}_p o \mathbf{S}_e ya que no se suele diferenciar entre el concepto de fasor y el de envolvente [1, 2, 8, 9]. De hecho, a veces confunden ambos términos. Veamos una serie de ejemplos ilustrativos que nos ayuden a aclarar los conceptos.

Ejemplos

Figura 4.2. (a) Circuito con 2 guías de acceso. (b) Circuito con 4 guías de acceso.

Guía-onda. Consideremos un circuito con dos guías de acceso y usemos el mismo sistema de referencia en ambas guías por simplicidad, i.e., $\mathbf{r}^{(1)} = \mathbf{r}^{(2)} \equiv \mathbf{r}$ [Fig. 4.2(a)]. Dicho circuito puede ser, por ejemplo, una guía-onda sin pérdidas de longitud L . Luego, particularizando la Ec. (39) en los puntos de acceso al circuito $z = 0$ y $z = L$:

$$a_1(0) = A_1(0), \quad (48)$$

$$a_2(L) = A_2(L) e^{+j\beta(\omega_0)L}, \quad (49)$$

$$b_1(0) = B_1(0), \quad (50)$$

$$b_2(L) = B_2(L) e^{-j\beta(\omega_0)L}. \quad (51)$$

Puesto que la guía-onda no tiene pérdidas, $B_2(L) \equiv A_1(0)$ y $B_1(0) \equiv A_2(L)$, es decir:

$$b_2(L) = a_1(0) e^{-j\beta(\omega_0)L}, \quad (52)$$

$$b_1(0) = a_2(L) e^{-j\beta(\omega_0)L}. \quad (53)$$

Así pues, las matrices de scattering son:

$$\mathbf{S}_e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_p = \begin{pmatrix} 0 & e^{-j\beta(\omega_0)L} \\ e^{-j\beta(\omega_0)L} & 0 \end{pmatrix}. \quad (54)$$

En este caso en particular $\mathbf{S}_p = e^{-j\beta(\omega_0)L} \mathbf{S}_e$ ya que los puntos de acceso al circuito están soportados por guías idénticas. Adicionalmente, nótese que la estructura de ambas matrices es coherente con la Ec. (47).

Aislador ideal. Otro circuito que responde al esquema de la Fig. 4.2(a) es un aislador ideal. Dicho dispositivo transmite la información en la propagación forward sin pérdidas, la bloquea en la backward y no presenta ningún tipo de reflexión entre ambas propagaciones. Por lo tanto, las matrices de scattering deben ser de la forma [8]:

$$\mathbf{S}_e = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_p = e^{-j\beta(\omega_0)L} \mathbf{S}_e. \quad (55)$$

Acoplador direccional simétrico. Como último ejemplo consideremos un acoplador direccional simétrico, cuyo esquema responde a la Fig. 4.2(b). Usando la teoría de la perturbación en combinación con las ecuaciones de Maxwell, las matrices de scattering toman la forma [9]:

$$\mathbf{S}_e = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cos(kL) & -j \sin(kL) \\ 0 & 0 & -j \sin(kL) & \cos(kL) \\ \cos(kL) & -j \sin(kL) & 0 & 0 \\ -j \sin(kL) & \cos(kL) & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (56)$$

y $\mathbf{S}_p = e^{-j\beta(\omega_0)L} \mathbf{S}_e$, siendo L la longitud del acoplador y k el coeficiente de acoplo a ω_0 entre los modos fundamentales de las guías que integran el acoplador.

(De)multiplexor. Tanto un (de)mux en longitud de onda como un (de)mux modal requiere una revisión del formalismo inicial. En el caso de un (de)mux en longitud de onda, las Ecs. (32) y (33) deben reescribirse teniendo en cuenta todas las portadoras ópticas del problema. En el caso de un (de)mux modal, las Ecs. (36) y (37) deben reescribirse teniendo en cuenta todos los posibles modos guiados por las guías de acceso al circuito a la frecuencia angular ω_0 . En ambos escenarios es posible que encontremos matrices de scattering \mathbf{S}_p y \mathbf{S}_e multi-dimensionales, es decir, tensores.

Conversión \mathbf{S}_p - \mathbf{S}_e

La conversión entre ambas matrices de scattering se puede realizar particularizando la relación entre fasor y envolvente dada por la Ec. (39) en los puntos de acceso al circuito. Dicha conversión no tiene por qué ser tan evidente como en los ejemplos anteriores si las guías de acceso al circuito tienen un modo fundamental con diferente constante de propagación.

Propiedades

A continuación veremos una serie de propiedades que debe cumplir la matriz de scattering de un circuito según las características del mismo. A modo didáctico, podemos ir las contrastando con los ejemplos vistos anteriormente.

Sistema recíproco. Consideremos un circuito como el mostrado en la Fig. 4.2(a) sobre el que introducimos dos excitaciones diferentes, descritas por medio de dos matrices \mathbf{a} y \mathbf{a}' , que generan dos excitaciones de salida diferentes, descritas por medio de dos matrices $\mathbf{b} = \mathbf{S}_p \mathbf{a}$ y $\mathbf{b}' = \mathbf{S}_p \mathbf{a}'$. Definamos el campo $\tilde{\mathcal{E}}_1$ ($\tilde{\mathcal{H}}_1$) como la intensidad de campo eléctrico (magnético) transversal asociada a las excitaciones \mathbf{a}, \mathbf{b} en los puntos de acceso $z = 0$ y $z = L$:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{E}}_1(\mathbf{r}, \omega) &:= \text{Re} \left\{ 2\pi\delta(\omega - \omega_0) (a_1(0) + b_1(0)) \mathbf{e}_{1,\omega_0}^{(\perp)}(x, y) \right\} \\ &\quad + \text{Re} \left\{ 2\pi\delta(\omega - \omega_0) (a_2(L) + b_2(L)) \mathbf{e}_{2,\omega_0}^{(\perp)}(x, y) \right\}, \end{aligned} \quad (57)$$

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{H}}_1(\mathbf{r}, \omega) &:= \text{Re} \left\{ 2\pi\delta(\omega - \omega_0) (a_1(0) - b_1(0)) \mathbf{h}_{1,\omega_0}^{(\perp)}(x, y) \right\} \\ &\quad + \text{Re} \left\{ 2\pi\delta(\omega - \omega_0) (a_2(L) - b_2(L)) \mathbf{h}_{2,\omega_0}^{(\perp)}(x, y) \right\}. \end{aligned} \quad (58)$$

De forma similar, definamos $\tilde{\mathcal{E}}_2$ ($\tilde{\mathcal{H}}_2$) como la intensidad de campo eléctrico (magnético) transversal asociada a las excitaciones \mathbf{a}', \mathbf{b}' en los puntos de acceso $z = 0$ y $z = L$:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{E}}_2(\mathbf{r}, \omega) &:= \text{Re} \left\{ 2\pi\delta(\omega - \omega_0) (a'_1(0) + b'_1(0)) \mathbf{e}_{1,\omega_0}^{(\perp)}(x, y) \right\} \\ &\quad + \text{Re} \left\{ 2\pi\delta(\omega - \omega_0) (a'_2(L) + b'_2(L)) \mathbf{e}_{2,\omega_0}^{(\perp)}(x, y) \right\},\end{aligned}\quad (59)$$

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{H}}_2(\mathbf{r}, \omega) &:= \text{Re} \left\{ 2\pi\delta(\omega - \omega_0) (a'_1(0) - b'_1(0)) \mathbf{h}_{1,\omega_0}^{(\perp)}(x, y) \right\} \\ &\quad + \text{Re} \left\{ 2\pi\delta(\omega - \omega_0) (a'_2(L) - b'_2(L)) \mathbf{h}_{2,\omega_0}^{(\perp)}(x, y) \right\}.\end{aligned}\quad (60)$$

Los campos $\tilde{\mathcal{E}}_1$, $\tilde{\mathcal{H}}_1$ y $\tilde{\mathcal{E}}_2$, $\tilde{\mathcal{H}}_2$ son soluciones diferentes de campo electromagnético de un mismo sistema. Aplicando el teorema de Lorentz [Ec. (14)] asumiendo que nuestro sistema cumple con las condiciones suficientes detalladas en la Sección 2 y considerando por simplicidad las guías de acceso no conductoras ($\tilde{\mathcal{J}}_{1,2} = \mathbf{0}$), encontramos que:⁸

$$\mathbf{b}^T \mathbf{a}' = \mathbf{a}^T \mathbf{b}' \iff \mathbf{a}^T \mathbf{S}_p^T \mathbf{a}' = \mathbf{a}'^T \mathbf{S}_p \mathbf{a} \iff \mathbf{S}_p^T = \mathbf{S}_p. \quad (61)$$

Repetiendo el proceso para \mathbf{S}_e encontramos el mismo resultado. Es decir, un sistema es recíproco según Lorentz *si y solo si* su matriz de scattering es simétrica. Dicho resultado se puede aplicar también a circuitos con más de dos guías de acceso.

Sistema sin pérdidas. Si el circuito de la Fig. 4.2(a) es sin pérdidas, la potencia guiada por la guía 1 es la misma que la de la guía 2. Luego, usando la Ec. (40) sabemos que se tiene que cumplir que:

$$|a_1(0)|^2 - |b_1(0)|^2 = |b_2(L)|^2 - |a_2(L)|^2. \quad (62)$$

Dicho balance de potencia se puede reescribir matricialmente como $\mathbf{a}^\dagger \mathbf{a} = \mathbf{b}^\dagger \mathbf{b}$, donde \dagger indica la matriz adjunta (traspuesta conjugada), de donde deducimos:

$$\mathbf{a}^\dagger \mathbf{a} = \mathbf{a}^\dagger \mathbf{S}_p^\dagger \mathbf{S}_p \mathbf{a} \iff \mathbf{S}_p^\dagger \mathbf{S}_p = \mathbf{I} \iff \mathbf{S}_p^\dagger = \mathbf{S}_p^{-1}. \quad (63)$$

Repetiendo el proceso para \mathbf{S}_e encontramos el mismo resultado. Es decir, un sistema es sin pérdidas *si y solo si* su matriz de scattering es unitaria. Dicho resultado se puede aplicar también a circuitos con más de dos guías de acceso.

Sistema recíproco sin pérdidas. Un sistema es recíproco y sin pérdidas *si y solo si* su matriz de scattering es simétrica y unitaria, es decir, $\mathbf{S}_{p,e}^{-1} = (\mathbf{S}_{p,e}^T)^* = \mathbf{S}_{p,e}^*$.

Sistema simétrico no reflexivo. Diremos por definición que un sistema es simétrico si y solo si presenta simetría para las propagaciones forward y backward, es decir, sus matrices de transferencia forward y backward deben ser idénticas (see below). En términos de la matriz de scattering, se cumple que si un sistema es simétrico entonces $\mathbf{S}_{F,F} = \mathbf{S}_{B,B}$. Por otro lado, un sistema es no reflexivo si y solo si $\mathbf{S}_{B,F} = \mathbf{S}_{F,B} = \mathbf{0}$.

⁸Si integramos sobre un cilindro similar al que se usa en [9], solo tenemos que calcular la integral de superficie sobre las caras del cilindro ubicadas en $z = 0$ y $z = L$. Además nótese que podemos olvidarnos de las componentes longitudinales de campo al no tener ninguna contribución sobre el RHS de la Ec. (14). Este es el motivo por el que no las hemos incluido en las Ecs. (57)-(60).

Así pues, un sistema simétrico no reflexivo se puede caracterizar mediante una única dirección de propagación (habitualmente se suele emplear por convenio la forward) y la matriz de scattering se puede reducir a la submatriz $\mathbf{S}_{F,F}$, que coincidirá con la matriz de transferencia forward reducida del circuito, tal y como veremos en la siguiente subsección.

Adicionalmente, es importante resaltar que se cumple que un sistema simétrico es recíproco según Lorentz como condición necesaria, que no suficiente. Pensemos, e.g., en un sistema simétrico no reflexivo. La matriz de scattering resulta ser simétrica de forma automática, luego el sistema es recíproco según Lorentz. Pero nótese que la implicación \Leftarrow no se cumple ya que podemos tener una matriz de scattering que sea simétrica con $\mathbf{S}_{F,F} \neq \mathbf{S}_{B,B}$.

4.2. Matriz de transferencia

Las matrices de transferencia fasoriales forward (\mathbf{T}_F) y backward (\mathbf{T}_B) de un circuito con dos guías de acceso ($N = 2$), como el mostrado en la Fig. 4.2(a), se definen mediante las relaciones:

$$\begin{pmatrix} b_2 \\ a_2 \end{pmatrix} = \mathbf{T}_F \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = \mathbf{T}_B \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}. \quad (64)$$

Las matrices de transferencia de envolvente se pueden definir de forma similar a las fasoriales, cambiando simplemente fasores por envolventes en las matrices columna de la ecuación anterior.

Ambas matrices \mathbf{T}_F y \mathbf{T}_B se pueden calcular a partir de la matriz de scattering:

$$\mathbf{S}_P = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix}, \quad (65)$$

como:

$$\mathbf{T}_F = \begin{pmatrix} \frac{S_{12}S_{21}-S_{11}S_{22}}{S_{12}} & \frac{S_{22}}{S_{12}} \\ -\frac{S_{11}}{S_{12}} & \frac{1}{S_{12}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{T}_B = \begin{pmatrix} \frac{S_{12}S_{21}-S_{11}S_{22}}{S_{21}} & \frac{S_{11}}{S_{21}} \\ -\frac{S_{22}}{S_{21}} & \frac{1}{S_{21}} \end{pmatrix}. \quad (66)$$

Adicionalmente, conviene conocer los siguientes detalles sobre las anteriores matrices:

- En un circuito construido a partir de dispositivos conectados en cascada, podemos calcular \mathbf{T}_F (\mathbf{T}_B) multiplicando de derecha a izquierda (de izquierda a derecha) las correspondientes matrices de transferencia de cada dispositivo (ver p. 46 de [9]). Con las matrices de scattering esto no es posible.
- En circuitos recíprocos se cumple que $\det(\mathbf{T}_F) = \det(\mathbf{T}_B) = 1$. La implicación recíproca no tiene por qué ser cierta.
- Dos circuitos son simétricos por definición si y solo si $\mathbf{T}_F = \mathbf{T}_B$.
- Los circuitos simétricos ($\mathbf{T}_F = \mathbf{T}_B$) son recíprocos ($S_{12} = S_{21}$) como condición necesaria. En cambio, reciprocidad no tiene por qué implicar simetría ya que $S_{12} = S_{21}$ no garantiza que $\mathbf{T}_F = \mathbf{T}_B$. Es decir, puede haber circuitos recíprocos con $\mathbf{T}_F \neq \mathbf{T}_B$.

- Sistemas con $N = 2$ no reflexivos ($S_{11} = S_{22} = 0$) y recíprocos ($S_{12} = S_{21}$) son simétricos ($\mathbf{T}_F = \mathbf{T}_B$). Este resultado no es válido para $N > 2$.
- En sistemas con $N > 2$ no reflexivos ($\mathbf{S}_{B,F} = \mathbf{S}_{F,B} = \mathbf{0}$) se cumple que $\mathbf{S}_{F,F} \equiv \check{\mathbf{T}}_F$ y $\mathbf{S}_{B,B} \equiv \check{\mathbf{T}}_B$, siendo $\check{\mathbf{T}}_F$ y $\check{\mathbf{T}}_B$ las matrices de transferencia reducidas forward y backward, respectivamente. Estas son submatrices de \mathbf{T}_F y \mathbf{T}_B que se construyen omitiendo las entradas matriciales de \mathbf{T}_F y \mathbf{T}_B asociadas a la respuesta del sistema a los fasores backward y forward, respectivamente. Por ejemplo, las matrices de transferencia de envolvente para un acoplador direccional simétrico son:

$$\mathbf{T}_F = \mathbf{T}_B = \begin{pmatrix} \cos(kL) & -j \sin(kL) & 0 & 0 \\ -j \sin(kL) & \cos(kL) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(kL) & -j \sin(kL) \\ 0 & 0 & -j \sin(kL) & \cos(kL) \end{pmatrix}, \quad (67)$$

y las matrices de transferencia reducidas son:

$$\check{\mathbf{T}}_F = \check{\mathbf{T}}_B = \begin{pmatrix} \cos(kL) & -j \sin(kL) \\ -j \sin(kL) & \cos(kL) \end{pmatrix}. \quad (68)$$

5. Conclusiones

En esta sección incluimos las implicaciones y equivalencias lógicas más importantes que han ido apareciendo a lo largo de todo el documento (F: forward, B: backward):

$$\begin{aligned} & \text{Simetría F/B} \Rightarrow \text{Reciprocidad} \\ & \text{No reciprocidad} \Rightarrow \text{Asimetría F/B} \\ & \text{Pérdidas o ganancia} \not\Rightarrow \text{No reciprocidad} \\ & \text{Reciprocidad} \Rightarrow \text{Restricted T-symmetry unbroken} \\ & \text{Restricted T-symmetry broken} \Rightarrow \text{No reciprocidad} \\ & \text{Reciprocidad} \wedge \text{No reflexión} \wedge N = 2 \Rightarrow \text{Simetría F/B} \\ & \text{Reciprocidad} \equiv \text{Matriz de scattering simétrica} \\ & \text{Lossless} \equiv \text{Matriz de scattering unitaria} \end{aligned}$$

Referencias

- [1] C. Caloz, A. Alù, S. Tretyakov, D. Sounas, K. Achouri, and Z.-L. Deck-Léger, “Electromagnetic nonreciprocity,” *Physical Review Applied* **10**, 047001 (2018).
- [2] V. Asadchy, M. S. Mirmoosa, A. Díaz-Rubio, S. Fan, and S. A. Tretyakov, Tutorial on electromagnetic nonreciprocity and its origins, arXiv:2001.04848.
- [3] Dimitrios L. Sounas and Andrea Alù, "Non-Reciprocal electromagnetics in time-varying systems," in *IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting* (2017).
- [4] Web: Reciprocity (electromagnetism), Wikipedia.
- [5] Web: T-symmetry, Wikipedia.
- [6] Y. Shmaliy, *Continuous-Time Systems*. (Springer, Dordrecht, 2007), Chap. 6.
- [7] A. Macho and R. Llorente, “Generalized method to describe the propagation of pulses in classical and specialty optical fibers,” *IEEE Photonics Journal* **11**, 7103712 (2019).
- [8] D. Jalas, A. Petrov, M. Eich, W. Freude, S. Fan, Z. Yu, R. Baets, M. Popović, A. Melloni, J. D. Joannopoulos, M. Vanwolleghem, C. R. Doerr, and H. Renner, “What is - and what is not - an optical isolator,” *Nature Photonics* **7** (2013).
- [9] J. Capmany and D. Pérez, *Programmable Integrated Photonics*. (Oxford University Press, Oxford, 2020), see ch2.